

Eine prosopographische Datenbank zur Geschichte der Mathematik an der Universität Tübingen

Beeley, Philip

philip.beeley[at]history.ox.ac.uk

Faculty of History, University of Oxford, Großbritannien

Kahle, Reinhard

reinhard.kahle[at]uni-tuebingen.de

Universität Tübingen, Deutschland

Zusammenfassung. Es wird ein Datenbankprojekt zu Mathematikern an der Universität Tübingen vorgestellt, mit Daten aus verschiedenen Quellen wie Matrikelregistern, Listen von Lehrstuhlinhabern und Vorlesungsabschriften. Diese Datenbank ist Teil eines Projektvorhabens im Rahmen der anstehenden 550-Jahrfeier der Universität Tübingen unter dem Titel „Disziplingeschichte als Universitätsgeschichte“. Die zu konstruierende prosopographische Datenbank wird die Daten interaktiv und öffentlich zugänglich machen und es damit erlauben, individuelle Lebens- und Wissenschaftswege in der Mathematik nachzuvollziehen. In diesem Vortrag geht es um die Herausforderungen, die sich beim Konzept der Datenbank im Hinblick auf die Spezifikation, Datenlage, Nutzbarkeit und nicht zuletzt Kompatibilität und Vernetzbarkeit mit anderen bestehenden Datenbanken ergeben.

1 Hintergrund

Seit der Gründung der Universität Tübingen vor bald 550 Jahren ist die Mathematik als akademische Disziplin kontinuierlich vertreten gewesen. Eine derartige Kontinuität der Mathematik als Lehr- und Forschungsfach kann keine andere vergleichbare Institution in den Grenzen des heutigen Deutschlands vorweisen (vgl. Schöner 1994). Im Rahmen eines Forschungsprojekts unter dem Titel „Disziplingeschichte als Universitätsgeschichte“, das die Geschichte der Mathematik an der Universität Tübingen auch im Hinblick auf ihre Wirkung über die Universität hinaus untersuchen will, ist der Aufbau einer prosopographischen Datenbank geplant, in der die Mathematik betreffenden Daten interaktiv und öffentlich zugänglich gemacht werden. Das Universitätsarchiv und die Universitätsbibliothek verfügen über eine in ihrer Breite und Tiefe einmalige Sammlung von Daten zu verschiedenen Aspekten des Fachs Mathematik in dieser über mehrere

Jahrhunderte sich erstreckenden Zeitspanne: Daten zu den Studierenden (Name, Herkunft, Eltern, Alter bei der Matrikulation, usw.), zu den Lehrkräften (Name, Herkunft, Studium, Tätigkeitszeitraum, Vorlesungen, usw.), und zu den Lehrveranstaltungen (Vorlesungstitel, Dozent, Datum, usw.). Teilweise liegen diese Informationen in gedruckter Form vor, teilweise in Form von durch das Universitätsarchiv ins Netz gestellte Dokumente (teils als gedruckte, teils als handschriftliche Quellen). Hinzu kommen Daten, die sich aus anderen Quellen, insbesondere aus zeitgenössischer wissenschaftlicher Korrespondenz erschließen lassen – zum Beispiel aus dem gedruckten Briefwechsel Johannes Keplers oder aus dem Briefwechsel Leonhard Eulers. Immer wieder zeichnete sich die Universität durch namhafte Vertreter des Fachs aus – beispielsweise durch Michael Mästlin und Johann Scheubel im 16. Jh., Johannes Kepler und Wilhelm Schickard im 17. Jh., Georg Bernhard Bilfinger, Georg Wolfgang Krafft, und Johann Kies im 18. Jh., Alexander von Brill und Hermann Hankel im 19. Jh. (Seck 1981; Seck 1995; Hantsche 1996).

2 Das Vorhaben

Das Projekt will auf der Grundlage von datentechnisch exzellenten bis guten Voraussetzungen exemplarisch die Vorteile eines prosopographischen Ansatzes benutzen, um die Geschichte der Mathematik an der Universität Tübingen seit ihrer Gründung zu dokumentieren. Die Konstruktion der interaktiven und öffentlich zugänglichen Datenbank basiert vor allem auf dem mit dem Namen John Bradley verbundenen Konzept der *Factoid Prosopography*. Entsprechende Felder der Datenbank werden mit biographischen Informationen zu Studierenden und Lehrkräften der mathematischen Wissenschaften an der Tübinger Universität so aufgefüllt, dass an die Datenbank gerichtete Fragen Details zu einzelnen Dozenten, Themen, und Studierenden oder auch zu Gruppen derselben sich abrufen lassen. Dabei sollen stark strukturierte Daten nach den Prinzipien von 'linked open data' Konventionen wie RDF erfaßt werden. Nach Absprache mit der Handschriftenabteilung der Tübinger Universitätsbibliothek sowie mit dem Universitätsarchiv soll es auch möglich sein, entsprechende Datenfelder im Einzelfall mit digitalisierten Aufnahmen von Originaldokumenten aus ihren Beständen zu verlinken.

3 Datenlage/Quellenlage

Das Tübinger Universitätsarchiv verfügt zu internen Zwecken über eine eigene Datenbank, in der Angaben zu den Studierenden der Universität seit ihrem Beginn enthalten sind (basierend auf Bürk et al. 1953-4). Nach Auskunft der Archivarin ist es möglich, daraus einen Auszug zu 'Mathematik' zu erstellen. Details zu den Lehrstuhlinhabern sind (Conrad 1960) zu entnehmen und können ggf. durch die *Neue Deutsche Biographie* und andere Nachschlagewerke ergänzt werden. Diese Rohdaten müssen ggf. durch historische Nachforschungen gesäubert werden. Informationen zu den an der Universität Tübingen gehaltenen mathematischen Vorlesungen und Publikationen der Lehrstuhlinhaber sind teilweise vom Universitätsarchiv ins Netz gestellt worden. Weitere Informationen etwa zu den in Tübingen tätigen Privatdozenten müssen noch erforscht werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Mathematik fakultativ in der Zeit verschiedentlich zugeordnet wurde: sie war zeitweilig mit der Philosophie, Medizin, und der Naturphilosophie (siehe Köpf 2014) (Homa 2016) (Holtz et al. 2005) verbunden. Detaillierte Vorlesungsverzeichnisse gibt es ab circa 1800, während Studentenakten ab circa 1830 vollständig aufgenommen worden sind. Die Personalakten der Professoren sowie deren Hörerlisten sind ab 1900 aufgenommen worden.

4 Forschungsarbeit und Datenanalyse

Das primäre Ziel des Projekts ist die Produktion einer interaktiven und öffentlich zugänglichen prosopographischen Datenbank, mit der durch eine benutzerfreundliche Schnittstelle gezielt Fragen zu Individuen und Gruppen von Individuen gerichtet und beantwortet werden können. Anhand dieses Instruments wird es möglich sein, eine Reihe neuer Forschungsansätze zu realisieren, bei denen beispielsweise Fragen zur Herkunft und zum Berufsweg von Studierenden der mathematischen Wissenschaften an der Tübinger Universität oder etwa zu fachspezifischen Entwicklungen im Südwesten Deutschlands feststellen und mit Hilfe der Datenanalyse sich modellieren und visualisieren lassen. Die vielfältigen Möglichkeiten eines solchen Ansatzes sind schon durch das an der Universität Oxford angesiedelte Projekt "Networking Archives" nachgewiesen worden (Beeley et al 2023).

Bibliografie

- Beeley, Philip (zusammen mit Howard Hotson, Sebastian Ahnert et al.) 2023. 'Network Analysis and the Early Modern Archive', Sonderheft der *Huntington Library Quarterly* (im Druck).
- Bürk, Albert; Wille, Wilhelm; Hermelink, Heinrich (Hrsg.) 1953-4. *Die Matrikeln der Universität Tübingen, 1477-1827*. 3 Bde, Stuttgart: Kohlhammer.
- Conrad, Ernst 1960. *Die Lehrstühle der Universität Tübingen und ihre Inhaber*, Tübingen: Selbstverlag.
- Hantsche, Irmgard (Hrsg.) 1996. Der "mathematicus": zur Entwicklung und Bedeutung einer neuen Berufsgruppe in der Zeit Gerhard Mercators, Bochum: Brockmeyer.
- Homa, Bernhard 2016. *Die Tübinger Philosophische Fakultät 1652-1752. Institution – Disziplinen – Lehrkräfte*, Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- Holtz, Sabine Holtz; Betsch, Gerhard; Zwink, Eberhard (Hrsg.) 2005. *Mathesis, Naturphilosophie und Arkanwissenschaft im Umkreis Friedrich Christoph Oetingers (1702-1782)*, Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- Köpf, Ulrich (Hrsg.) 2014. *Die Universität Tübingen zwischen Orthodoxie, Pietismus und Aufklärung*, Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag.
- Schöner, Christoph 1994. *Mathematik und Astronomie an der Universität Ingolstadt im 15. und 16. Jahrhundert*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Seck, Friedrich (Hrsg.) 1981. *Wissenschaftsgeschichte um Wilhelm Schickard*, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
- Seck, Friedrich (Hrsg.) 1995. *Zum 400. Geburtstag von Wilhelm Schickard. Zweites Tübinger Schickard-Symposium*, Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag.